

5. Svetovni dan varnosti hrane 2023 5th WORLD FOOD SAFETY DAY 2023

Živilski standardi rešujejo življenja

Urednik
Peter Raspor

Državni svet Republike Slovenije
Ljubljana, 7. 6. 2023

Organizira/Organized by

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

UPRAVA RS ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

EFSA informacijska točka / EFSA Focal Point

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI SVET

European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network

Organizacija dogodka / Organised by

Bojan Butinar, Matjaž Guček, Mojca Jevšnik, Blaža Nahtigal,
Peter Raspor, predsednik / Chair

Sofinancira
Evropska unija

5. Svetovni dan varnosti hrane 2023
5th World Food Safety Day 2023

Živilski standardi rešujejo življenja
Food Standards safe lives

Izbral in uredil /Selected and edited by
Peter Raspor

Ljubljana, 2023

5. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2023

5th World Food Safety Day 2023

Živilski standardi rešujejo življenja/

Food Standards safe lives

Več avtorska monografija

Urednik in selektor del: zasl. prof. dr. Peter RASPOR, dr. h.c. mult.

Organizatorji: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (MKGP),

EFSA informacijska točka

Državni svet Republike Slovenije,

European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network

Lektoriranje: avtorji so odgovorni za jezik v svojih prispevkih

Recenzenti/Referies

Urška Blaznik, Bojan Butinar, Mojca Jevšnik, Irma Koren, Boris Kovač

Elizabeta Mičovič, Andrej Ovca, Janez Posedi, Andrej Raspor, Sonja Smole

Možina, Janja Trček

Izdal: European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network, Ljubljana, 2023

180 izvodov

Tisk: Grafika Gracer d.o.o., Celje

© 2023

Lokacija digitalnega zapisa:

<https://peter-raspor.eu/WorldFoodSafetyDay/>

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

614.31(082)

KONFERENCA ob svetovnem dnevu varnosti hrane (5 ; 2023 ; Ljubljana)

Živilski standardi rešujejo življenja : 5. svetovni dan varnosti hrane 2023 = Food Standards safe lives : 5th World Food Safety Day 2023 : [Državni svet Republike Slovenije Ljubljana, 7. 6. 2023] / izbral in uredil, selected and edited by Peter Raspor ; [organizatorji Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (MKGP) ... et al.]. - Ljubljana : European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network, 2023

ISBN 978-961-95942-2-3

COBISS.SI-ID 152950531

Tla - naravni vir kot element varnosti hrane

Borut Vrščaj

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Fakulteta za varstvo okolja, Trg mladosti 7, Velenje
E-mail: Borut.Vrscaj@kis.si

Izvleček

Tla so kompleksen medij z velikim številom fizikalnih in kemijskih parametrov kakovosti. Izvajajo širok nabor ekosistemskih storitev tal; med katerimi je primarna pridelava hrane in krme. Ustrezen obseg neonesnaženih tal je predpogoj za pridelavo potrebnih količin zdrave in izdatne hrane. Nužen je nazor nad vsebnostjo hranil in onesnaževal v tleh in, kjer onesnažena, omejevanje prehoda onesnaževal v prehransko verigo. Naravne vsebnosti nekaterih težkih kovin v tleh Slovenije so mestoma povišana. K višjim vsebnostim težkih kovin in drugih onesnaževal je močno prispeval človek. Slovenija ima zakonodajo, ki opredeljuje onesnaženost tal, ki pa bi jo veljalo nadgraditi in posodobiti, da bi prispevala zmanjševanju tveganj prehoda onesnaževal iz tal v hrano. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so v zadnjih nekaj letih sprejeli programe spremljanja stanja tal Slovenije, ki bodo pripomogli k varovanju zdravja in neonesnaženosti tal za zdravo hrano.

Ključne besede: tla, kakovost, ekosistemske storitve, onesnaženost, zdravje, monitoring

Soil - a natural resource as an element of food security

Borut Vrščaj

Agricultural Institute of Slovenia, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Faculty of Environmental Protection, Trg mladosti 7, Velenje
E-mail: Borut.Vrscaj@kis.si

Abstract

Soil is a complex medium with a large number of physical and chemical parameters of quality. It provides a wide range of ecosystem services, including primary food and feed production. Adequate amounts of uncontaminated soil are a prerequisite for producing the necessary amounts of healthy and abundant food. It is necessary to monitor the levels of nutrients and pollutants in the soil and, where contaminated, to limit the transfer of pollutants into the food chain. Natural levels of some heavy metals in Slovenian soil are elevated in some areas. Human activity has contributed significantly to higher levels of heavy metals and other pollutants in soil in some industrial areas. Slovenia has legislation defining soil pollution, but it should be upgraded and updated to contribute to reducing the risk of pollutant transfer from soil to food. In recent years, the Ministry of the Environment and Spatial Planning, the Environmental Agency of the Republic of Slovenia, and the Ministry of Agriculture, Forestry and Food have adopted programs to monitor the state of Slovenian soil, which will contribute to protecting the health and uncontamination of soil for healthy food.

Keywords: soil, quality, ecosystem services, contamination, health, monitoring

1 Uvod

1.1 Tla naravno telo

Tla so do nekaj metrov debela plast, ki pokriva površino Zemlje in je sestavljena iz trde, tekoče in plinaste faze. Trda faza so predvsem delci preperelga in nepreperelga kamninskega drobirja ter novih, v tleh nastalih mineralov glin, mrtve in žive organske snovi. Trdo fazo tal prepletajo večje, manjše in zelo drobne pore, v katerih se glede na padavine izmenjujeta talna atmosfera in talna raztopina. Zgradba tal je kompleksna, saj jih sestavljajo sloji, ki se (lahko bistveno) razlikujejo v mnogih fizikalnih, kemijskih in biotskih lastnosti. Zato pedologi govorimo o tleh kot tridimenzionalnem naravnem telesu, o strukturi zelo različnih horizontov in ne o prsti (Vrščaj, 2013).

Nabor fizikalnih in posebej kemijskih lastnosti tal je pester. Tla so zaradi zgradbe zelo heterogen medij. Posamezne lastnosti so pogosto težko merljive in se (močno) spreminjajo v horizontih oz. z globino (npr. kislost, zrnavost, vsebnost organske snovi in hranil). Spreminjajo se tudi v času; nekatere lahko zelo hitro, (npr. vsebnost nitrata, talna biota), druge počasneje (vsebnost karbonatov ali organske snovi) in nekatere zelo počasi (globina, zrnavost, vsebnost mineralov glin). Ključna in sestavljena lastnost tal je rodovitnost.

V smislu degradacije in predvsem onesnaževanja se tla bistveno razlikujejo od zraka in vode. Tla delujejo kot medij za vezavo in izmenjavo snovi. Imajo veliko a določeno sposobnost vezave, nevtralizacije, razgradnje (nevarnih) snovi. Tako do svojih kapacitet delujejo kot ponor za vezavo nevarnih snovi. Ko je sposobnost vezave presežena, pa delujejo kot vir onesnaževal – ta nato prehajajo v rastline in podzemne vode, lahko tudi v ozračje. Onesnaževala (predvsem težke kovine in organske snovi je namreč zelo težko iz tal odstraniti).

Pridelava hrane na onesnaženih tleh ima za posledico večji ali manjši prenos onesnaževal (predvsem težkih kovin) v prehransko verigo. Hrano je treba pridelovati na neonesnaženih tleh, torej na tleh s tako vsebnostjo prvin/onesnaževal, ki ne ogrožajo kakovosti hrane. Ali pa se s spremljanjem vsebnosti onesnaževal v pridelkih prepričati, da je prenos onesnaževal iz tal na krožnik onemogočen.

1.2 Vloga in storitve tal

Tla so poleg zraka in vode najpomembnejši del okolja, ki omogoča hrano in s tem obstoj življenja na kopnem. Izvajajo mnoge okoljske – oz. ekosistemske funkcije. V zadnjih letih veliko govorimo o ekosistemskih storitvah, največkrat precej na splošno ali pa po posameznih vrstah rabe tal (npr. gozda). Ob premisleku pa lahko prepoznamo, da velik del teh storitev opravljajo tla v okviru teh rab, da gre pravzaprav za ekosistemske storitve tal (EST) (Vrščaj, 2018).

Varovanje tal je tako varovanje EST v okviru različnih rabe prostora. Trajnostna raba tal bi morala biti zaradi zagotavljanja EST zaveza vseh sektorjev, ne samo kmetijskega. K pravilnem odnosu oz. bontonu ravnanja s tlemi (Geitner in Freppaz, 2019) in varovanju tal lahko kmetijstvo, gozdarstvo, poselitev, industrija, promet, turizem itd. prispevajo z ukrepi in strategijami, ki se po sektorjih razlikujejo (Geitner s sod., 2019). Varovanje in trajnostna raba tal morata biti integrirana v pridelavo hrane, saj gre za odgovornost, ki jo imamo do naslednjih generacij.

2 Kakovost (kmetijskih) tal

Kakovost tal presojamo v širokem smislu glede na multifunkcionalno vlogo tal v okolju in glede na rabo tal (Doran in Soil Science Society of America, 1994; Doran in Parkin, 2015; Bünemann s sod., 2018). Kmetijsko kakovost tal tradicionalno presojamo v smislu potenciala za pridelavo kulturnih rastlin, torej predvsem hrane in krme, pa tudi vlaknin in energetskih rastlin. Kakovost ocenjujemo na podlagi osnovnih pedoloških kazalcev: vsebnost, oblika in dostopnost primarnih (N, P, K), sekundarnih (Ca, Mg, S) hranil in mikrohranil (Fe, Cl, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Ni, Co) („Soils & Plant Nutrients”,) ter vsebnost onesnaževal. Nadomeščanje s pridelki odvzetih hranil in ohranjanje rodovitnosti tal (=gnojenje) je osnoven ukrep trajnostne rabe naravnega vira za pridelavo hrane. Odvzeta hranila vračamo v prenizkih, pogosto pa v pretiranih količinah. V Sloveniji uporabljamo Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje (Mihelič s sod., 2010) s ciljem zagotoviti optimalno, ne prenizko in ne pretirano založenost tal s hranili. Kakovost pridelka in s tem hrane je v veliki meri odvisna od strokovnega gnojenja.

Vplivi kmetijstva na okolje, degradacije okolja in podnebne spremembe pa so temeljito nadgradile kazalce kmetijske kakovosti tal v univerzalne kazalce kakovosti tal tako, da usmerjajo pridelovalce v trajnostno kmetijstvo, v trajnostno pridelavo hrane. Ti kazalci so primarno: vsebnost in vrsta talne organske snovi, biotska pestrost, zakisanost in zbitost tal.) Kakovosti tal ne presojamo glede na rabo, pač pa izključno glede na merljive kemijske, fizikalne in biotske kazalce. To velja poudariti, ker v širši slovenski javnosti zasledimo teze, da so kmetijska zemljišča per se degradirana, manj vredna in onesnažena, česar pa trditve ne morejo pritrditi; prej nasprotno.

Kakovostna in zdrava kmetijska tla, ki so pogoj za pridelavo zdrave hrane in krme:

- vsebujejo primerno količino primarnih in sekundarnih hranil ter mikrohranil, in hkrati
- ne vsebujejo onesnaževal, ki bi bila rastlinam dostopna.

2.1 Hranila ali onesnaževala?

Vsa hranila, brez izjeme (torej tudi P in K), delujejo kot onesnaževala, v kolikor so v tleh prisotna v prevelikih oz. eksczesnih količinah in

predvsem dostopna rastlinam in talni bioti. Mikrohranila, nujno potrebna za rast in zaključen krog razvoja rastlin, ki jih pa ob povečanih vsebnostih v tleh hkrati štejemo kot onesnaževala, so predvsem Fe, Cl, Mn, B, Zn, Cu, Mo, pa tudi Ni in Co.

Za zdrave rastline in s tem zdravo hrano so v tleh potrebne tudi (zelo) nizke vsebnosti tistih težkih kovin, ki v imajo metabolizmu rastlin vlogo mikrohranil. Z ekscesnim povečanje vsebnosti pa te sicer esencialne TK postanejo onesnaževala.

3 Onesnaževala v kmetijskih tleh Slovenije

Onesnaževalo v tleh je kakršnakoli snov, ki lahko povzroči kemijsko, fizikalno in biotsko onesnaženje tal; snov, ki v večji ali manjši meri povzroči degradacijo tal in/ali škodljivo vplivajo na zdravje ekosistemov. Primarno so to težke kovine (največkrat Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn), radionuklidi, obstojna organska onesnaževala (PCB, PAH), aktivne snovi in razgradni produkti fitofarmaceutvskih sredstev (FFS), snovi mineralnih olj, ter druge za okolje škodljive snovi, ki imajo izvor v industriji, energetiki, prometu in kmetijstvu.

3.1 Zakonodaja in interpretacija onesnaženosti tal

V Sloveniji presojava onesnaženost tal na podlagi mejnih vrednosti Uredbe o mejnih (Republika Slovenija, 1996), v nadaljevanju »Uredba«. Ta določa mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti za posamezne nevarne snovi v tleh Slovenije, ne glede na sestavo ali vrsto rabe tal. Nevarne snovi obravnava v šestih skupinah: težke kovine (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, skupni Cr in Cr6+, Hg, Co, Mo in As), fluoridi, aromatske spojine (hlapni fenoli, benzen, etilbenzen, toluen, ksilen), polciklični aromatski ogljikovodiki (PAH), klorirani ogljikovodiki, poliklorirani bifenili, insekticidi na osnovi kloriranih ogljikovodikov (DDT/DDD/DDE, drine, in HCH), izbrana fitofarmaceutvska sredstva (atrazin, simazin) in ogljikovodiki iz mineralnih olj (nafte). Uredba za vsako onesnaževalo določa po tri mejne vrednosti:

- Mejna imisijska vrednost (MV) določa tisto gostoto nevarne snovi v tleh, ki predstavlja obremenitev tal, pri kateri so zagotovljene življenjske razmere za rastline in živali in pri kateri se ne poslabšuje kakovost podzemnih voda ter ne zmanjšuje rodovitnost tal. Pri tej vrednosti so učinki ali vplivi vsebnosti onesnaževala v tleh na zdravje človeka ali okolje še sprejemljivi. Vsebnosti TK nad MV tolmačimo kot povišane predvsem zaradi vplivov človeka. Vsebnosti umetnih snovi pa seveda izključno kot vpliv človeka.
- Opozorilna imisijska vrednost (OV) je tista gostota nevarne snovi v tleh, ki pri določenih vrstah rabe tal predstavlja verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje. OV pravilno interpretiramo kot mejno vrednost nad katero tla opredelimo kot

onesnažena s snovjo, ki v tem primeru predstavlja onesnaževalo. Pri interpretaciji in oceni tveganj pa je treba upoštevati rabo tal in s tem možne poti onesnaževala v človekovo telo (neposredno zaužitje tal, zaužitje s hrano, vodo, vdihavanje prašnih delcev tal, vnos preko kožnega kontakta s tlemi) oz. v druge dele okolja.

- Kritična imisijska vrednost (KV) je koncentracija onesnaževala v tleh, pri kateri velja, da tla zaradi škodljivih učinkov ali vplivov onesnaževala na človeka in okolje niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali, ter niso primerna za zadrževanje ali filtriranje vode. Ko izmerjena vsebnost onesnaževala doseže oz. preseže KV velja, da so tla kritično onesnažena, torej neprimerna za pridelavo hrane in krme, ter da so možni vplivi na poslabšanje kakovosti podzemnih voda – virov pitne vode.

Mejne vrednosti Uredbe temeljijo na vsebnostih, ki jih izmerimo z analitsko metodo, v kateri iz posušenih in zmletih vzorcev tal ekstrahiramo kovine z raztopino klorovodikove (HCl) in dušikove kisline (HNO₃): Močne kisline izmenjajo iz talnih delcev praktično vse kovine razen manjšega dela, ki je vezan v kristalnih rešetkah nerazpadlih mineralov. Ker raztopina topi zlato, jo imenujemo zlatotopka oz. Aqua-Regia. Za interpretacijo realnih tveganj dostopnosti težkih kovin v tleh, prehod v rastline in talno bioto in pri presoji poti TK iz tal v človeka je potrebno upoštevati močan ekstrakcijski potencial zlatotopke. Ta namreč izmenja iz sorptivnega dela tal tudi tako močno vezane kovine, ki se v normalnih razmerah v naravi praktično ne morejo sprostiti, preiti v talno raztopino in s tem postati dostopne rastlinam. Z meritvijo z zlatotopko ekstrahiranih kovin torej določimo del težkih kovin, ki je le teoretično dostopen oz. bi bile TK dostopne v kolikor bi se tla izjemno zakisala. Analitska metoda sama torej vsebuje varnostni faktor. Predvidevamo, da so tudi zaradi tega mejne vrednosti sorodne zakonodaje v Evropi višje kot slovenske.

V javnosti pogosto zasledimo tudi napačne interpretacije mejnih vrednosti težkih kovin. Kot mejo za onesnaženost tal pogosto interpretirajo MV, in ne OV. Možno je, da temu botrujejo v Uredbi nekako nerodno poimenovane mejne vrednosti. Verjetno bi bila Uredba bolj razumljiva, v kolikor bi bilo poimenovanje obratno: vsebnosti TK, ki so povečane, a še ne predstavljajo onesnaženja, bi poimenovali OV in vsebnosti, pri kateri veljajo tla za onesnažena, pa MV, torej meja pri kateri je treba tudi ukrepati. Nekateri poskusi z onesnaženimi tlemi ne potrjujejo prehod TK v kmetijske rastline pri določenih vsebnostih TK v tleh (Rekič in Vrščaj, 2018).

Na splošno so mejne vrednosti v Uredbi postavljene precej strogo; so nižje od primerljive zakonodaje v drugih državah Evrope. Pomanjkljivost Uredbe je predvsem v tem, da ne predpisuje konkretnih

ukrepov oz. primerno ravnanje ali rabo tal, ko so tla onesnažena. Na primer konkretna določila, ki bi veljala za pridelavo hrane.

Glede na pomembnost Uredbe in predvsem na večje število podatkov o vsebnosti TK v tleh kmetijskih zemljišč in naravna ozadja TK v tleh Slovenije bi veljalo Uredbo nadgraditi.

3.2 Naravne vsebnosti prvin/težkih kovin v tleh Slovenije

Kamnine vsebujejo tudi sledne prvine (TK) v manjših količinah. Apnenci tako na primer v povprečju vsebujejo cca 0,028 mg/kg Cd, 0,16 Hg, 7 Ni, 11 Cr, itd. Granitska skupina kamnin pa 0,12 mg/kg Cd, 0,08 Hg, 0,5 Ni in 4 mg/kg Cr; če izpostavimo samo nekatere (Heavy metals in soils, 2013).

Pri nastajanju tal se s preperevanjem kamnin sproščajo in prerazporejajo prvine tako hranila kot onesnaževala. Težke kovine, vezane v kristalnih rešetkah mineralov (npr. Co V, Zn iz augita, Ni, Co, Cu, Zn iz olivina), se sproščajo v talno raztopino in vežejo na negativno nabite površne mineralov glin in v organsko snov. Površinski, predvsem pa osrednji in spodnji horizonti tal ter zona preperevanja praviloma vsebujejo težke kovine naravnega izvora.

Tla Slovenije so v primerjavi s sosednjimi državami na nekaterih območjih 'bolj založena' s slednimi prvini oz. težkimi kovinami. Izčrpna sinteza geokemičnih meritev na 817 lokacijah po Sloveniji (Gosar s sod., 2019) razkriva, da so mediane meritev vsebnosti As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn v Sloveniji višje kot v celotni Evropi in kot v južni Evropi. Tako sta na primer v primerjavi z južno Evropo mediani vsebnosti Cd in Hg dvakrat višji, Pb in Mo pa 1,56 krat višji. V Sloveniji so torej območja s povišanimi naravnimi vsebnostmi posameznih prvin, med njimi absolutnih onesnaževal (Cd) in tudi kovin, ki jih štejemo kot mikrohranila. Zanimive in v javnosti pogosto interpretirane kot onesnaževanje industrije so značilne npr. povišane vsebnosti Ni v tleh Primorske (Slika 1).

Onesnaženost tal s TK (torej vsebnosti TK kot prispevek dejavnosti človeka) je treba presojati ob hkratni primerjavi z naravnimi ozadji TK določenega območja.

Menimo, da je za celovito interpretacijo onesnaženosti tal v smislu prispevka nevarne snovi v tla s strani človeka potrebno predstaviti tudi povprečna naravna ozadja merjene nevarne snovi v tleh cele Slovenije in v tleh ožjega geološkega območja Slovenije (Slika 2).

Nikelj (Ni)

Slika 53: Vsebnost niklja (mg/kg sušnih tal) v zgornjem sloju tal, vzorčenih v obdobju od 1989 do 2007.

Slika 1: Vsebnost niklja v vrhnjem sloju tal (0-5 cm). Presežene opozorilne vrednosti v Zahodni Sloveniji - na Primorskem (Zupan s sod., 2008)

Slika 2: Interpretacija izbrane kovine z navedbo naravnega ozadja Slovenije, geokemičnega območja vzorčenja in same meritve tal na lokaciji (orodje za interpretacij vsebnosti nevarnih snov v teh; platforma eTLA)

3.3 Povečane vsebnosti onesnaževal v tleh Slovenje

Povzetek meritev vsebnosti težkih kovin v tleh v okviru prvih sistematičnih in prostorsko reprezentativnih raziskavah tal (Zupan s sod., 2002, 2008; Krsnik s sod., 2007) kažejo povišane vsebnosti predvsem v okolici znanih industrijskih središč (Celje, Jesenice, Žerjav, Maribor). Tako so npr. izmerjene vsebnosti Cd v okolici Celja in Trbovelj na Koroškem, deloma pa so verjetno naravnega izvora (Banjščice, Kras, Julijske Alpe), Cd v tleh Primorske, Cu v bližini industrijskih središč (Trbovlje) in deponij Ljubljana), Pb v okolici Celja, Kroška, Jesenice.

Informacije so dostopne na <https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavu/ARSO/Tla/Publikacija-Raziskave-onesnazenosti-tal-Slovenije-1989-2007.pdf>

Pri organskih onesnaževalih je sistematično vzorčenje nakazalo neonesnaženost tal Slovenije z drin in HCH spojinami, vsebnost DDT/DDD/DDE je povišana na kmetijskih površinah, a pod MV in na območju Dravsko-Ptujskega polja. Atrazin in simazin z razgradnimi produkti pa na redkih lokacijah presegajo MV, a ne KV na območju kmetijskih zemljišč Dravsko Ptujskega polja. Pri pregledu zelo ilustrativne publikacije Raziskave onesnaženosti tal Slovenije (Zupan s sod., 2008) velja upoštevati, da so vzorčne točke postavljene v pravilni mreži glede na vrsto rabe in nadmorsko višino z namenom ugotoviti

realno onesnaženost tal in kmetijskih zemljišč Slovenije. Med vzorčnimi lokacijami v pravilni mreži je smiselno predvideti možnost pojavljanja prostorsko omejenih (t.i. hot spot) lokalnih onesnaženj.

4 Spremljanje kakovosti/zdravja tal Slovenije

Raziskave onesnaženosti tal v večjem in sistematičnem obsegu potekajo v okviru Ministrstva za okolje in prostor že od leta 1989. V zadnjih letih Agencija RS za okolje izvaja Program monitoringa kakovosti tal (Karo Bešter s sod., 2021), v okviru katerega pooblaščne institucije opravijo sistematično vzorčenje, analitiko in interpretacijo izmerjenih podatkov vsebnosti onesnažil v tleh.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je leta 2021 z novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih („Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F)“, 2021) uvedlo program Spremljanje kakovosti tal kmetijskih zemljišč (KZ). Zakon o kmetijstvu po novem določa spremljanje osnovnih podloških parametrov in kazalcev degradacije tal: erozija, zakisanje, zbitost, biotsko pestrost in vsebnost težkih kovin in drugih onesnaževal.

Oba programa bosta prispevala konkretne podatke za zagotavljanje kakovosti in neonesnaženosti tal KZ; kar je pomemben pogoj za pridelavo kakovostne in zdrave hrane.

5 Preprečevanje degradacij tal in okoljskega terorizma

Skrb države, upravnih in raziskovalnih institucij ni dovolj, da bi preprečila onesnaževanje in degradacije tal, še posebej kmetijskih zemljišč. Lastništvo zemljišča, torej tal, ne daje pravice slabega upravljanja, netrajnostnega ravnanja oz. degradacije, onesnaževanja tal.

Ker tla opravljajo ekosistemske storitve, je zdravje tal, čeprav v privatni lasti, v interesu vseh državljanov in širše. Dolžnost lastnika zemljišča je trajnostno upravljanje in preprečevanje degradacij. Ustava R Slovenije v 71. členu posebej določa posebno varstvo kmetijskih zemljišč, primarno z namenom zagotavljanja naravnega vira za pridelavo kakovostne hrane. V 72. členu pa izpostavlja pravico do zdravega življenjskega okolja. Tako oba člena naslavljata pridelavo hrane. Z onesnaževanjem, predvsem pa z pozidavami, se od namena teh členov oddaljujemo.

Izraz »okoljski terorizem« je sicer ostra dikcija, a gre ravno za to. Verjetno pomnimo dogodke, kot so sadra na kmetijskih zemljiščih (Lepoša, 2022) ali odlaganje blata komunalnih čistilnih naprav na kmetijskih zemljiščih in v naravi (Cokan, 2021). Žal ta dva primera nista osamljena.

Točkovna onesnaževanja in slaba skrb za kakovost (neonesnaženost) tal in takšna okoljska kriminalna dejanja se lahko oz. se odražajo tudi v kakovosti pridelane hrane. Menim, da je nujen sistematičen in ustrezen odziv državnih institucij, da omeji takšen posege v okolje in kmetijska zemljišča.

6 ZAKLJUČKI

Tla so osnovni naravni vir, neonesnažena in s hranili primerno založena tla pa so predpogoj za pridelavo zdrave hrane. Rodovitnost in kakovost tal je treba varovati.

Celovitega stanja kakovosti kmetijskih tal še ne poznamo dovolj. (Ne)onesnaženost kmetijskih zemljišč pa poznamo le delno, fragmentarno.

V zadnjih nekaj letih smo v Sloveniji pristopili k spremljanju stanja tal (MOP-ARSO) oz. kmetijskih tal (MKGP); vzpostavljena je zakonodaja s podzakonskimi akti in pravilniki in financiranje za sistematični spremljanje stanja hranil in onesnaževal v tleh. S tem je Slovenija napravila pomemben korak k zagotavljanju zdrave in kakovostne hrane.

Kljub temu obstaja nekaj predelov kmetijskih zemljišč, ki so v vplivnem območju industrije, ki je bila vir onesnažil v tleh KZ. Potrebna bi bila identifikacija teh KZ z onesnaženimi tlemi in ocena realnih tveganj prehajanja onesnaževal v prehransko verigo. Nujno je treba preprečevati okoljski terorizem na področju zdravja tal.

Za zdravo in kakovostno doma pridelano hrano je treba bistveno boljše upoštevati določila 71 in 72. člena ustave R Slovenije.

7 Zahvale

Za pripravo tega prispevka grede zahvale dr. Petri Karo Bešter (ARSO) in dr. Boštjanu Petelincu (MKGP) za informacije in dobro sodelovanje, Žanu Rijavcu za graf, ostalim kolegom Oddelka za kmetijsko ekologijo in naravne vire (KIS) ter raziskovalcem drugih institucij (Biotehniške fakultete, Geološkemu zavodu Slovenije, Gozdarskemu inštitutu Slovenije) pa za prispevek na področju pridobivanja podatkov in informacij o kakovosti in (ne)onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč Slovenije.

8 VIRI

- Bünemann E.K., Bongiorno G., Bai Z., Creamer R.E., De Deyn G., de Goede R., Fleskens L., Geissen V., Kuyper T.W., Mäder P., Pulleman M., Sukkel W., van Groenigen J.W., Brussaard L. 2018. Soil quality – A critical review. *Soil Biology and Biochemistry*, 120, 105–125
- Cokan L. 2021. Ekološka katastrofa v občini Hoče Slivnica. *rtvslo.si*
<https://www.rtvsllo.si/radio-maribor/ekoloska-katastrofa-v-obcini-hoce-slivnica-galerija/582961> (maj 2023)

- Doran J.W., Parkin T.B. 2015. Defining and Assessing Soil Quality. V: SSSA Special Publications. Doran J.W., Coleman D.C., Bezdicek D.F., Stewart B.A. (ur.), Madison, WI, USA, Soil Science Society of America and American Society of Agronomy: 1–21
- Doran J.W., Soil Science Society of America (Ur). 1994. Defining soil quality for a sustainable environment: proceedings of a symposium sponsored by Divisions S-3, S-6, and S-2 of the Soil Science Society of America, Division A-5 of the American Society of Agronomy, and the North Central Region Committee on Soil Organic Matter (NCR-59) in Minneapolis, MN, 4-5 November 1992. Madison, Wis, SSSA : American Society of Agronomy: 244 str.
- Geitner C., Freppaz M. 2019. Bonton ravnanja s tlemi. Ljubljana/Innsbruck/Turin/Grenoble, EU Interreg Alpine Space; Links4Soils project:
- Geitner C., Freppaz M., Lesjak J., Schaber E., Stanchi S., D'Amico M., Vrščaj B. 2019. Ekosistemske storitve tal v Alpah. Uvod v ekosistemske storitve tal za odločevalce [Soil Ecosystem Services in the Alps. An introduction for decision-makers]. Vrščaj B. (ur.), Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije [Agricultural Institute of Slovenia]: 78 str.
- Gosar M., Šajn R., Bavec Š., Gaberšek M., Pezdir V., Miler M. 2019. Geochemical background and threshold for 47 chemical elements in Slovenian topsoil. *Geologija*, 62, 1: 5–57
- Heavy metals in soils: trace metals and metalloids in soils and their bioavailability. 2013. 3rd ed. Dordrecht, Netherlands; New York, Springer: 613 str.
- Karo Bešter P., Ulamec P., Sovič nataša, Hiti T., Turšič J. 2021. Program Moniotoringa kakovosti tal.
- Krsnik P., Zupan M., Simončič P., Lobnik F. 2007. Ugotavljanje onesnaženosti tal Slovenije = Soil pollution assessment in Slovenia. V: Strategija varovanja tal v Sloveniji : zbornik referatov Konference ob svetovnem dnevu tal 5. decembra 2007. Bangkok, Pedološko društvo Slovenije = Slovenian Soil Science Society: 321–334
- Lepoša T. 2022. Na Koroškem kupi sadre ostajajo v naravi, policija išče povzročitelja. N1 <https://n1info.si/novice/slovenija/na-koroskem-kupi-sadre-ostajajo-v-naravi-policija-isce-povzrocitelja/> (maj 2023)
- Mihelič R., Čop J., Jakše M., Štampar F., Majer D., Tojnko S., Vrščič S. 2010. Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje. Ljubljana, Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 181 str.
- Rekič K., Vrščaj. 2018. Lončni poskus s substratom komposta in mineralnih gnojil in Razvoj metodologije za vzpostavitev pilotnega prikaza remediacije tal na območju Stare Cinkarne : končno poročilo. Ljubljana: Republika Slovenija. 1996. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh= Decree on limit, warning and crytical immision values of contaminants in soil (UL RS št. 68/1996; 41/2004). : 10
- Soils & Plant Nutrients.1. Soils & Plant Nutrients | NC State Extension Publications <https://content.ces.ncsu.edu/extension-gardener-handbook/1-soils-and-plant-nutrients> (maj 2023)
- Vrščaj B. 2013. Tla ali prst? Prispevek k razpravam o rabi izrazov „tla“ in „prst“ v slovenskem poljudnem in strokovnem izrazoslovju. A Contribution to the Debate on the Use of the Terms „Tla“ and „Prst“ in

Slovenian Colloquial and Professional Terminology. *Acta agriculturae Slovenica*, 101, 2:

Vrščaj B. 2018. Lastnosti, pestrost in ekosistemske storitve tal [Soil properties, diversity and ecosystem services]. Ljubljana, Slovenia [Slovenia], Kmetijski inštitut Slovenije [Agricultural Institute of Slovenia]: 57 str.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F). 2021.

Zupan M., Grčman H., Lobnik F. 2008. Raziskave onesnaženosti tal Slovenije [Soil Contamination Research in Slovenia]. Ljubljana, Slovenia [Slovenia], Agencija RS za okolje; Center za pedologijo in varstvo okolja [Slovenian Environment Agency and Center for Soil Science and Environment]:

Zupan M., Vrščaj B., Lobnik F. 2002. Soil pollution monitoring as a comprehensive system. V: 17th World Congress of Soil Science, 14-21 August 2002, Bangkok, Thailand. Bangkok, International society of soil science: 1410/1-1410/8